

A ENERGIA PSÍQUICA

Caio César Costa Santos¹

Resumo: Jung, como bom psiquiatra é também um filósofo. Em seu texto, *Energia psíquica* de 1928, Jung apresenta uma visão muito curiosa porque ele afirma ser a nossa psique uma “concentração de energia”. Além de filósofo, ele poderia ser considerado um “ocultista”, pois, é demonstrado no texto como a energia psíquica se *transforma* em energia física. Portanto, este breve ensaio apresenta minha visão sobre este texto. Nosso método é fenomenológico. E o nosso objetivo é clarear um pouco esta visão.

Palavras-chave: Energia. Psíquica. Jung.

Resumen: Jung, como buen psiquiatra, es también filósofo. En su texto *Energía psíquica* de 1928, Jung presenta una visión muy curiosa porque afirma que nuestra psique es una “concentración de energía”. Además de filósofo, se le podría considerar un “ocultista”, pues el texto demuestra cómo la energía psíquica se *transforma* en energía física. Por lo tanto, este breve ensayo presenta mi visión sobre este texto. Nuestro método es fenomenológico. Y nuestro objetivo es aclarar un poco esta visión.

Palabras-clave: Energía. Psíquico. Jung.

Introdução

Carl Gustav Jung (1875-1961) escreveu um texto de psicologia analítica conhecido como “A energia psíquica (1928)”. No encontro com este seu texto, o referido título me chamou à atenção em um simples ponto, a saber, Jung, como psiquiatra ortodoxo, advindo da Escola Freudiana, caracteriza, neste texto em particular, a “psique” como um “reservatório de acúmulo de energia”. Ora, foi justamente esta palavra “energia” que me levou a imediatamente ler o seu texto. Neste sentido, o ensaio aqui ora apresentado tenta se aproximar daquilo que Jung escreveu no momento em que revela a minha percepção e/ou visão sobre o assunto. Então, este ensaio, mais do que um contributo, é uma homenagem que eu faço a Jung por trazer este texto inovador e contemporâneo para o espaço das psicologias. Logo, será apresentada, como disse, a minha visão sobre o que de

¹ Psicanalista fenomenológico. Licenciado em Letras-Português, Filosofia e Ciências da Religião. Mestre em Estudos Linguísticos.

fato seria “energia psíquica”, quais os seus desdobramentos e o que eu, como autor deste ensaio, poderia “acrescentar” de novo sobre a visão de Jung. Por fim, nosso método é fenomenológico.

A semelhança entre “energia física” e “energia psíquica”

Em um certo momento do texto “A energia psíquica”, Jung ([1928] (2002)) diz - “a transformação é a expressão da vida”. No tocante à energia vital da vida psíquica, este enunciado se encaixa perfeitamente no sentido de que “a energia é a própria transformação e expressão da vida”. Em outras palavras, se formos elevar este nosso pensamento a um nível muito interior e profundo, podemos extrair disto somente “energia”. Pois, “tudo é energia!”. Toda a vida *externa* ou *interna* é, mais uma vez, “energia”. Ou seja, na extração e dissecação do universo aquilo que irá resultar de modo perfeito e com absoluta exatidão, é a “energia”. *Tudo que está acima e tudo que está abaixo é um composto absoluto de energia*. Com este sentido, a percepção de energia ou o próprio processo de energização de algo é a *retroalimentação* da relação entre energias que, no caso mais conhecido, se define pela a “união dos opostos”. Na física, por exemplo, o “fluxo de energia” mais conhecido são as relações positivas de um lado e negativas de outro dos átomos. Assim, no conjunto de elétrons que o átomo compõe, sobrevive o “alento de um modo de vida ‘psíquico’”. Pois, como Alice Bailey (2007) uma vez disse - “todo átomo ou toda a relação atômica tem ‘consciência’”. Logo, a existência abstrata desta abstração atômica “psíquica” se deve em virtude do átomo, por ele próprio, ser um *meio* transmissor e/ou propagador de “energia”. Podemos dizer assim - “a matéria prima da energia são as *relações* como também a matéria prima das relações é a *energia*. Com isto, cada ou toda a natureza das coisas, incluindo aí, as materiais e imateriais, são inteiramente compostas de “relações de energia”. Se o cientista for ver bem, toda a abstração de um fenômeno (físico ou psíquico) conduz a um modo de ver energético, ou seja, toda a *consonância* e/ou *dissonância* no universo das coisas se realiza numa “visão energética”. Ora, se tudo é energia, a natureza de tudo também o é. Em um mundo quase que absolutamente “material” como o nosso, a “natureza física” ou o “fenômeno físico” é um transparente e nítido exemplo de como a energia passa a “fluir” em todos os poros da matéria. Assim, a matéria ou todas as matérias são, por excelência, “energia”, mas um tipo de energia “condensada” e/ou “coagulada” porque, sem o estímulo dos átomos como também dos éteres (e de outras “substâncias”), não poderia ser possível a transformação daquela “matéria” em “energia material viva”. Por isso, o conceito de “consciência do átomo” se encaixa perfeitamente aqui.

Neste sentido, a “energia física” não só apenas é semelhante à “energia psíquica”, mas, tanto uma como outra, são o reflexo de cada. O que queremos dizer com isto? Podemos responder em três

pontos junto com Von Grot citado por Jung ([1928] (2002)), “1. As energias psíquicas são ‘quantidades’ e ‘grandezas’, como as de natureza física; 2. São recíprocas em si; 3. Podem converter-se em energia física e vice-versa (através de processos fisiológicos)”. Ou seja, na fisiologia de um fenômeno psíquico, o fluxo de energia acontece necessariamente em virtude da parte orgânica de sua relação em meio físico. Nem o físico, nem o psíquico conseguiria “sobreviver” sem a sua reciprocidade aí inerente. *O físico precisa do psíquico e o psíquico precisa do físico*. Se formos extrair todo o fluxo de energia de um determinado “organismo psíquico”, o que resultará é um balanceamento de forças entre a *parte física* e a *parte psíquica*. O que poderia dizer que há aí, energeticamente falando, uma concentração de uma quantidade de valor tanto *físico* como *psíquico*. Como por exemplo na força concentradora de um *núcleo* de um átomo que corresponde aí à sua intensidade, ou seja, ao acúmulo de condensação de energia. Pois, energia é também “valor” como toda a concentração e/ou acentuação de afetos se mostra como uma “tonalidade afetiva” justamente por causa da concentração extraordinária e imensurável de “energia afetiva”. Assim, a carga das emoções fisicamente e psiquicamente é um *quantum* de energia condensada, diferente e, mesmo assim, “equilibrada”. Podemos ver isto quando um pensamento penetra e impregna o espaço, sem mesmo necessitar de ser “incorporado” pela palavra e/ou massa sonora. Eu tratei disto em um artigo recente meu².

Jung, neste texto, fala de “qualidade” e “quantidade” *psíquicas*. Ou seja, a *qualia* e o *quantum*. A energia psíquica é uma “força”, nada mais que isto. E, como “força”, possui todos os atributos possíveis da natureza para transformar as coisas tanto prospectivamente, quanto retroativamente. Não a energização, mas a própria “energia” é, no todo, uma “força”. Quando falamos de “energias” no plural pode se interpretar como “forças” também no plural. Estas “forças” são tanto *qualia* quanto *quantum*. Um exemplo: a força e/ou a energia temporal do presente (do momento presente) acontece em virtude da relação *retrospectiva* (passado) e *prospectiva* (futuro). Porque o presente como absoluto presente nada mais é do que um *momentum* que não pode se “movimentar”. Só que, a transparência ou a nitidez deste fenômeno até psíquico não está presente fisicamente falando porque a temporalidade é, em sua inteireza, uma “abstração”, neste caso, “reflexionante”. O próprio fenômeno de “abstração psíquica” já é de antemão um “fenômeno físico” porque já é psíquico e vice-versa. E dizemos mais, o próprio “fenômeno psíquico” é assim por causa do acúmulo de energia concentrada dentro da psique, unindo a isto a parte da energia fundamental física. Por isso que, desde por volta do século XIX, se fala de “massa psíquica” para esclarecer um pouco melhor o fenômeno psíquico e a sua *abstração* pela mente e pelo meio físico.

Como a massa de um átomo + energia, a psique também é assim, ou seja, a parte fisiológica e orgânica é semelhante não apenas porque se conserva e se distribui “energia”, mas porque

² SANTOS, C. *Como o pensamento penetra e impregna o espaço?* Zenodo, 1-9, 2024.

também há na psique a igualdade e desigualdade dos átomos. Só que a *qualia* (ou “qualidade”) na psique é bem diferente da qualidade na parte física. Assim, mesmo que os “efeitos” no físico e no psíquico não sejam de igual ordem e qualidade, o *processo virtual* de transformação em energia viva e atual é *igual*. A qualidade psíquica de uma massa psíquica como um *pensamento* possui *quantidades* e *grandezas* semelhantes às qualidades físicas de toda a matéria. Numa visão cosmológica, o Criador, em Seu ato Perfeito, criou não apenas a parte “física” do universo, como, neste mesmo ato primeiro atualizador, fez nascer também, no mesmo tempo do ato, a parte “psíquica” do universo, ou seja, a *imagem virtual ou reflexa* do Seu ato primeiro. E aí “universo” quer dizer “o conjunto ou o sumo de todas as coisas”. Infelizmente, a ciência materialista ainda está muito longe para reconhecer a parte “consciente” e/ou psíquica” em cada fenômeno que não é “vivo” ou “puramente material”. Ou seja, a visão do *pampsiquismo*. Esta “visão” crer que tudo, exatamente tudo, possui, em sua interioridade, uma “energia vital”, mesmo nas coisas meramente “visíveis” e/ou “materiais”. Acontece que o significado de “vital” que quer dizer “vitalidade” há já nisto de antemão a sua parte “psíquica”. Uma coisa só poderá “possuir” uma “energia vital” se for, sobretudo, “consciente”. E, no dizer junguiano, *toda a vida física é, em seu substrato, uma vida psíquica*. Assim, a imanência da clareza ou a “clareza imanente às coisas” só pode ser *reflexo* de um estado e/ou organismo “consciente” funcionando ali.

No tocante à massa psíquica, estamos de acordo com Jung ([1928] (2002)) neste texto, quando diz - “A energia nada mais é do que a *expressão* ou o *sinal* de um *sistema energético*”. Logo, isto quer dizer que o acúmulo de energia psíquica em algum lugar da mente se mostra para nós como um “complexo sistema energético”. Assim, a “psique” nada mais é do que, um *sistema*, acima de tudo, também “fisiológico” porque todo este “acúmulo” de energia vital e psíquica só poderia escorrer diante de um sistema “fisiológico” que é, no caso, “a parte concreta da mente”. Porém, para Jung ainda, “a psique é um sistema relativamente fechado”. Vejamos bem, Jung além de chamar a psique de “sistema”, o caracteriza de “fechado”. É muito difícil esta afirmação porque se a psique humana ou do animal é um “sistema relativamente fechado”, seria o “organismo cerebral” aquilo que “fecha” a psique? Não a mente, mas o cérebro? Ainda hoje, as neurociências ainda se interrogam bastante sobre como as correntes psíquicas ou o fluxo do pensamento conseguem “ultrapassar” este “campo e/ou sistema relativamente fechado” e faz com que o ser vivo *perceba* e *sinta* toda a qualidade psíquica de seu modo de aparição à mente? Ou seja, com outras palavras, como a psique *reflete* uma determinada qualidade psíquica? E mais, como a exterioriza? Jung diz “sistema relativamente fechado”, ou seja, “relativamente” e não “totalmente”; o que isto demonstra que a psique é um “campo ou sistema relativamente aberto também” porque, por meio de algum mecanismo fisiológico, uma qualidade psíquica *transpassa* o meio material e/ou físico (o seu sistema psíquico energético fechado) e *passa* para o meio externo.

E aí, neste texto, Jung ([1928] (2002)) fala da “entropia” na física para demonstrar que no psiquismo algo semelhante ocorre. Ele diz - “Entropia significa: quanto mais forte for a tensão entre opostos, tanto maior será a quantidade de energia resultante”. No átomo é assim, então, em toda a qualidade psíquica também será. Para Jung, “energia psíquica” quer dizer “a expressão das relações de valores psicológicos”. Ou seja, numa “regressão”, quanto mais o indivíduo faz regredir a massa psíquica do pensamento, mais o lado “consciente” provoca o movimento contrário. Seria o “inconsciente” e o “consciente”. Se fala até hoje que o “inconsciente” seria ainda uma “entidade”; o que demonstra que ele é um “ser vivo” sempre em atuação porque, na pura virtualidade que ele é, ele se “atualiza” nos processos fisiológicos da psique que lhes são inerentes. Este fenômeno é igual a quando nós lançamos uma bola de boliche (de ferro) com uma certa força para derrubar os elementos à frente. Quanto mais colocamos mais tensão, que quer dizer “força atuada e atuante”, ou seja, quanto mais “energia”, mais “força”. O mesmo acontece com a “força psíquica”. Quando queremos em um dado momento relembrar um acontecimento inserimos e/ou tencionamos uma boa porção de energia psíquica até que a lembrança, como lampejo, redesperte de seu “sono profundo”. Assim, todas as profundezas da psique, se formos a recuperar, teremos que atribuir uma “força centrípeta” a fim de “escavar” na parte inconsciente os nossos traços e/ou valores psicológicos que dizem respeito ao nosso “eu”.

Em outro ponto do texto, Jung ([1928] (2002)) afirma - “A energia só é acessível à experiência precisamente mediante a observação direta do comportamento das *substâncias em movimento*”. Ou seja, o “eu” só percebe o “movimento” de um pensamento quando este pensamento, enquanto uma massa psíquica, se “movimenta”. Então, de modo concreto, torna-se necessária a observação direta do fenômeno em atuação para que ele também “exista” dentro da mente. Por isto que, ainda segundo Jung, “o conceito psicológico de ‘energia’ não é puro, mas concreto e aplicado”. Logo, ao nosso ver, Jung quer dizer que aquilo que torna realmente um fenômeno ou valor psicológico “concreto” é a observância da experiência da própria “experiência psíquica”. O latim *virtus* significa “força”, logo, tudo aquilo que é, por natureza, “virtual”, tem origem e é propriamente uma “força”. Por que? Simplesmente porque todo o ato psíquico não seria “ato” sem o espelho de seu ato que é o “ato virtual”. Este é o mesmo ato só que em seu modo *inverso*.

Mais do que uma exterioridade, a energia psíquica é uma “intensidade” porque o que se subtrai de todo o valor psicológico é a nítida intensidade de conservação de energia psíquica. Para isto, Jung ([1928] (2002)) no texto utiliza um simples exemplo - “A intensidade da progressão volta a aparecer na intensidade da regressão”. Seria como que fisicamente o polo positivo e o polo negativo do átomo; eles se repelem e, nesta repulsão, tornam a produzir “pulsão”. Toda a ação tem uma reação e em toda a pulsão há uma repulsão. Assim, a mesma “força” acontece no psiquismo.

Ao o indivíduo atribuir uma certa força para relembrar o passado, esta mesma “força” volta a aparecer apontando de volta para o presente. Esta “força desconhecida” que ao mesmo tempo em que liga dois momentos diferentes, na mesma propulsão, volta ao estado primário; na visão de Jung, só poderia ser a “energia” e, neste caso, “psíquica”. Ainda na visão de Jung, isto seria uma “transferência das intensidades ou valores psíquicos de um conteúdo para outro”. Assim, por exemplo, quando como temos o prazer e/ou a libido de “fumar cigarro” e em troca “fazemos uma prazerosa corrida”. Acontece que aquela vontade de “fumar” que foi apaziguada com a “corrida” retorna mais uma vez, sem cessar, ao seu estado ainda mais “profundo” ou “bruto”; o que resulta dizer que “a falta de tensão em uma coisa resulta também no aparecimento daquela”. No dizer de Jung ([1928] (2002)), isto seria “uma transferência para o *analogon* do objeto original”.

Assim, a “energia psíquica” seria não só o “reflexo” da imagem “física” do universo e das coisas que o compõem, mas muito mais a sua *imago psíquica*, ou seja, a *imagem reflexa* de todo o ato perceptivo. Porque, ao a psique “perceber”, já fica contido aí a imagem da percepção e/ou ato quando o “ato e/ou valor psicológico” nada mais é do que um *ato virtual*. Nesta ordem, a “psique” é quase que absolutamente composta de “constituintes virtuais” quando a mente, toda ela, reflete, da maneira mais perfeita possível, toda a realidade; não somente o seu contorno, mas toda a sua constituição fenomênica de aparição. Se tem algo “material” no psiquismo da psique, isto deve em virtude da relação intrínseca da mente com a realidade, neste caso, a sobretudo “física”. O que acontece é que se em todo o fenômeno físico se serve de uma “fisiologia”, isto necessariamente demonstra que, a nível de expressão dos valores psicológicos, a psique também possui, em sua ontogênese, uma parte declaradamente “física” e/ou “material”. Porque, caso contrário, como este mesmo valor psicológico poderia ser “distribuído” ou mesmo “conservado” no interior da mente sem um sustentáculo “concreto”? Assim, fica mais clara ainda a visão de que o universo é, em sua constituição, duplo; é uma *imagem duplex*, conservando a sua própria “estrutura” e a “estrutura da *imago* da mente”. Porque, neste domínio, uma coisa que tem que ficar clara: o universo é também uma “mente universal” que conserva também tudo aquilo que “recebe” e/ou é “transmitido” das “mentes operantes do homem, bem como do ser animal”. Pois, novamente, *tudo é energia*. E, energia é tudo! Porque, como afirma Jung ([1928] (2002)), “tudo o que atua a partir do inconsciente aparece projetado nos outros”. O que quer dizer que todo o resto ou acúmulo de energia conservada em meio físico ou psíquico acaba, de alguma medida e de alguma forma, sendo *lançado* ou *projetado* na psique dos outros. Pois, *somos o ser de hoje porque fomos o ser de antes*. Ou seja, a questão muito complexa da “hereditariedade” ou das “vidas passadas”. Que, no dizer de Jung ([1928] (2002)), “a hereditariedade dos ‘pais anteriores’ ou invisíveis é a soma dos registros que nasce de novo na criança”. O que o mesmo Jung denominará este fenômeno de *a consciência coletiva*. No tocante à energia psíquica, isto é pura verdade porque, até em termos ocultos, toda a

dor e todo o sofrimento da era atual é devido *substancialmente* aos restos de dor e sofrimento de todas as vidas passadas. Assim, todo o resto de energia psíquica sombria e destrutiva constituída nas eras anteriores (refletida na psique dos outros) provavelmente tenha desencadeado a *imagem* deste nosso mundo no século XXI, a saber, um “mundo terrestre sombrio e caótico”. Talvez, as *forças inversas* são as que tenham dominado o mundo.

Conclusão

A título de uma conclusão deste breve ensaio, podemos dizer mais ou menos o seguinte - no tocante à “energia psíquica”, ela é uma grande força espiritual que *cria* o mundo e toda a vida nele presente. Acontece que, mesmo “psiquicamente”, estamos criando não somente a nossa realidade, mas a de toda a vida. Para mais, o conceito de “consciência coletiva” nos serve muito e é uma verdade quando só somos feitos de uma parte “física”, porque a “psíquica” o “comanda”. Então, em se tratando do mundo moderno, por que será que uma grande maioria de pessoas estão fazendo sessões de psicanálise, psicologia ou com psiquiatras? Talvez, este nosso ensaio explicou um pouco disto.

REFERÊNCIAS

BAILEY, A. *A consciência do átomo*. São Paulo: Editora do Conhecimento, 2007.

JUNG, C. *A energia psíquica*. Petrópolis: Vozes, 2002.